

МИГРАЦИОННЫЕ РИСКИ РАЗВИТИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ КАК АСПЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ*

Аннотация. Статья посвящена выявлению некоторых вызовов и рисков, формирующихся в сфере развития трудовых ресурсов в зоне сотрудничества соседних регионов Норвегии, Финляндии, Швеции и России. Особое внимание уделяется выявлению негативных и положительных тенденций в динамике трудовых ресурсов Мурманской области, а также анализу некоторых характеристик развития рынка труда в соседних европейских регионах – Лапландии, Норботтене, Финнмарке.

Ключевые слова: межрегиональное, приграничное сотрудничество, миграционные риски, трудовые ресурсы, уровень безработицы, Европейский Север.

Зона Севера в последние годы стремительно изменила позиции в иерархии пространственной политической значимости, превратилась из зоны политической периферии в пространство все более значительного внимания основных акторов мировой политики. Региональные институты международного взаимодействия, сложившиеся на Европейском Севере в период после разрушения конструкции двухполюсного мира, также получили шанс приобретения дополнительного импульса развития.

В течение 15 лет развивается международное сотрудничество стран Северной Европы и России в рамках Совета Баренцева/Евроарктического региона и его второго уровня – Баренцева регионального совета. Значительная часть регионов-участников Баренцева сотрудничества является членами Северного Форума – международной организации лидеров регионов Северных стран, созданной в 1991 г. Центральный секретариат Форума расположен в Анкоридже (Аляска, США). В сентябре 1996 г., когда Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, США и Россия подписали в Оттаве соответствующую Декларацию, была создана Межправительственная организация Арктический совет.

Россия сейчас меняет председательство в одной организации на аналогичные функции в другой. Так, в 2006 г. закончилось председательство России в Арктическом совете. С ноября 2007 г. по ноябрь 2009 г. пост председателя перешел к Российской Федерации в другой северной организа-

* Презентация данного материала состоялась на конференции «Гуманитарное измерение в Арктике» (Human Dimensions in the Circumpolar Arcti), проводимой в рамках Полярного года 8-10 октября 2008года.– Умео (Швеция).

ции – Совете Баренцева/Евроарктического региона. Россия вносит свой вклад в проведение Международного полярного года, в рамках которого планируется значительный объем исследований и проведение конференций, к числу которых также относится конгресс «Гуманитарное измерение в Циркумполярной Арктике» 8-10 октября 2008 г. в шведском городе Умео. Ученые и исследователи призваны сейчас изучать и развивать знания о столкновениях интересов и росте значения кооперации в зоне Севера, особенно между Северо-Западом России и северными районами соседних Скандинавских стран и Финляндии.

За годы сотрудничества в рамках указанных международных форматов накоплен значительный опыт, анализ которого позволяет выявить как составляющие положительной динамики развития, так и рискованные аспекты.

За 15 лет развития сотрудничества в Баренцевом/Евроарктическом регионе сформировалась сеть контактов на уровне организаций, хозяйствующих субъектов, учебных заведений, творческих и научных коллективов, институтов власти разных уровней, в которые были вовлечены жители приграничных регионов. И если для скандинавских партнеров зарубежные встречи были важны и значительны, для российских участников они имели особый, специфический вес и ценность. Вовлеченность в зарубежные контакты несла в себе возможность знакомства с образом жизни, столь отличным от привычного и к тому же действительно мало знакомым большинству россиян. При этом отношение к европейским партнерам у россиян в целом складывается положительное и рациональное.

Для иллюстрации такой позиции можно воспользоваться мнением российских жителей в отношении к европейскому зарубежью в целом, понимая, что на его часть – Северные страны Европы – такое отношение вполне распространяется. По данным опроса, представленном в солидном исследовании «Социальная стратификация современного российского общества», выполненном институтом общественного проектирования, отмечается, что из 15 200 опрошенных отметили: Запад в его отношениях с Россией является партнером, ищущим своей выгоды, – 49,1% респондентов; Запад является соперником и конкурентом – 15,3%; потенциальным противником – 11,6%; относится к нам равнодушно – 11,2%; является доброжелательным партнером – 5,9%¹. Таким образом, 55% всех принявших участие в опросе выразили в целом позитивное отношение к развитым странам с точки зрения оценки осуществления партнёрских отношений Россия – Запад.

Российские исследователи отмечают также невысокие показатели личного опыта знакомства с европейской жизнью у россиян. Так, например,

¹ См.: Реальная Россия: социальная стратификация современного российского общества // Эксперт. – 2006. – С.607.

на вопрос «Как Вы знакомились с явлениями европейской жизни и культуры?», были даны такие ответы:

посетили одну из европейских стран – 4,5% опрошенных в 2002 г. и 4,4% опрошенных в 2007 г.;

прочитали книгу европейского автора – соответственно, 26,9% и 16,75%;

получили информацию через Интернет – 3,8% и 5,7%;

смотрели телевизионные программы – 55,6% и 38,9%;

смотрели европейское кино – 56,6% и 41,7%;

слушали рассказы друзей и знакомых, бывающих в Европе – 20,1% и 17,7%¹.

Обращает на себя внимание сокращение значения книг как источника информации, но это вопрос других дискуссий. Тем не менее посещение европейской страны для российских граждан не стало более распространенным событием за пять лет, прошедшие между двумя данными опросами.

Такая ситуация характерна и в отношении посещения европейских стран, и стран Севера Европы. Для анализа активности россиян в посещении стран Скандинавии и Финляндии следует рассмотреть показатели численности выездов, зафиксированных статистическими службами. По данным Федерального агентства по туризму России, среди выездов россиян в страны Северной Европы лидером по туристской привлекательности является Финляндия. Наибольшее число россиян, отправляющихся на постоянное место жительства (ПМЖ) в страны Северной Европы, также выбирают Финляндию.

Для Скандинавских стран и России характерны заметные экономические, политические и культурные отличия. Политические и культурные аспекты межстрановых сравнений имеют, как правило, косвенные индикаторы, но экономические показатели обладают прямым отображением имеющихся различий и являются наиболее доступными.

В отношении уровня жизни между регионами нет пропасти, но имеющиеся серьезные отличия нельзя не заметить. Статистическим отражением этого может быть представлен показатель среднедушевого произведенного продукта. Даже по сравнению со всеми странами зоны евро уровень скандинавских стран ВВП на душу населения выше средних показателей по этой зоне².

¹ См.: Андреев, А.Л. Современная российская идентичность: внешнеполитическое измерение//МЭМО. – 2008. – №7. – С.64.

² The Nordic Model. Embracing globalization and sharing risks/ Andersen T., Homstrom B., Nonkapohja S., Korkman S., Soderstrom H.T., Vartiainen J. – Helsinki: ETLA, 2007. – P.48.

Показатель ВВП на душу населения в 2005 г. сложился следующим образом: Россия – 11 041 долл, Швеция – 29 898, Финляндия – 31 208, Норвегия – 42 364 долл.

Такая разница проявляется и в уровне доходов граждан и в степени комфортности повседневности, даже если за скобки анализа вынести вопросы социальной защищенности и мер государственной поддержки граждан. Логично предположить, что у части участников сети партнерства может возникнуть желание начать новую жизнь в другой стране. Насколько для соседних регионов Норвегии, Швеции и Финляндии велики риски испытать давление миграционного потока со стороны соседних регионов Северо-Запада России и насколько значим фактор эмиграции в соседние зарубежные регионы для рынка трудовых ресурсов российской части Баренцева региона (например, в Мурманской области), является сложным и актуальным вопросом. В данной статье представлена попытка анализа некоторых аспектов данной проблемы.

Длительный период времени Мурманская область была активным миграционным реципиентом. В соответствии с известным планом развития экономики советской России – ГОЭЛРО – планировалось развитие энергетики на Кольском полуострове, развитие рыбной промышленности, судоремонта и судостроения на побережье и создание добывающей и химической промышленности в других районах области. Данный план также предусматривал быстрый рост населения в Мурманске (город был построен под именем Романов-на-Мурмане) до 200 тыс. человек. В начале 20-х гг. прошлого века тысячи добровольцев отправились на Мурман по коммунистическому призыву, они были воодушевлены желанием освоить далекий холодный край ради укрепления экономической мощи своей родины. В 1926 г. в области насчитывалось 32 200 жителей (14 600 – женщин и 17 600 мужчин), спустя пятнадцать лет численность населения достигла 291200 человек (137,6 тыс. женщин и 153,6 мужчин). Самопожертвование этих по-настоящему героических людей стало важным фактором стремительного индустриального развития Кольского полуострова.

Государство осуществляло меры постоянного стимулирования привлечения советских людей на север. Это обеспечило заметный рост численности населения области – в 80-е гг. в Мурманской области число постоянных жителей превысило миллион человек. Данные, представленные в табл.1 иллюстрируют изменение численности населения области¹.

В таблице отражены два направления движения населения – в регион и из него – с результирующим показателем постоянной численности населения региона. Заметной видится особенность динамики численности

¹ См.: Мурманская область в цифрах. – Мурманск: Мурманстат, 2004. – С.7.

населения, проявляющаяся в значительных цифрах прибытия и убытия населения, а также в преобладании миграционной активности мужского населения, что обусловлено структурой экономики и спросом преимущественно на мужские трудовые ресурсы.

Таблица 1

**Динамика численности населения Мурманской области
в период 1959–2003 гг.**

Годы	Численность постоянного населения	Прибытие населения:		Убытие населения:	
		женщины	мужчины	женщины	мужчины
1959	568 200	31 400	32 700	25 400	28 700
1970	801 000	29 600	41 300	26 400	35 900
1979	977 900	33 900	42 600	27 600	36 100
1989	1 164 600	20 000	22 500	19 200	22 300
2002	892 500	8 300	8 200	12 400	12 300
2003	889 800	8 300	9 000	11 800	12 200

Принципиальные изменения в миграционных потоках произошли в Мурманской области в начале 90-х гг., когда динамика населения стала характеризоваться негативной тенденцией сокращения численности постоянного населения области. Основной и наиболее существенной причиной сокращения численности населения Мурманской области является миграционная убыль. Следует отметить, что на миграционную активность, очевидно, оказали влияние процессы происходящих в тот момент масштабных преобразований в стране, которые грузом испытаний легли на плечи россиян и были особенно тяжелы на Севере. Однако с аналогичными проблемами – сокращением численности населения в северном регионе – сталкивались и в соседней Скандинавии. По данным шведской статистики, отражающей изменение численности населения в самой северной губернии – Норботтене, – с 1940 по 2005 гг. с пятилетним интервалом наблюдались периоды увеличения и сокращения населения. Как видно из представленных в табл.1 данных, показатели численности населения уменьшались в шестидесятые годы прошлого столетия и в начале нового. При этом численность населения всей Швеции демонстрировала устойчивый рост.

Можно отметить наличие сходных проблем и в соседних регионах экономически успешных скандинавских стран. В странах Северной Европы, имеющих сходную пространственную дифференциацию уровня экономического развития регионов, более развитые южные зоны становятся более привлекательными для экономически активного населения, чем северные регионы.

В Мурманской области в начале нового века темпы сокращения населения снизились и это стало отражением стабилизации социально-экономических процессов в данном регионе. Однако оценка демографической ситуации по показателям смертности, рождаемости и миграции свидетельствует о продолжающемся сокращении населения. Кроме того, анализ структуры выезжающего населения свидетельствует о том, что трудовые ресурсы области сокращаются за счет отъезда специалистов нужных региону специалистов в сфере лидирующих отраслей региональной экономики – металлургии, добычи полезных ископаемых, рыболовства и др. Рынок труда, таким образом, испытывает негативное воздействие данных процессов.

Специально для целей данного исследования нами проводился опрос среди студентов Мурманского государственного педагогического университета (факультет технологии и дизайна, факультет физической культуры и спорта, факультет педагогики и психологии, факультет культуры и искусства). Материалы опроса были письменными, анонимными и, надеюсь, искренними. Из 200 опросных листов только 3,5% содержали ответы о возможном желании отъезда на постоянное место жительства из стран Северной Европы. Большинство студентов педагогического вуза – это юные девушки и по сложившимся стереотипам можно было бы ожидать более высокого уровня выбора предпочтений скандинавского региона для новой жизни среди студентов.

Однако возможности более широкого вовлечения в международные связи – обучение, стажировки, профессиональные обмены – позволяют познакомиться со многими сторонами жизни соседних регионов и сформировать объективное восприятия сложившейся там модели жизни. Интервьюирование студентов выявило их желание начать новую жизнь в столичных регионах России – Санкт-Петербурге и Москве. Кроме того, определилось постепенное формирование оптимистичного взгляда на перспективы жизнеустройства в родном регионе.

Очевидно оказало влияние на сложившуюся картину и знание определенных рисков, с которыми можно столкнуться на рынке труда в соседних регионах, в частности достаточно высокий уровень безработицы. Данные, представленные в таблице отражают сравнительно высокий уровень безработицы на севере Финляндии. Например, уровень безработицы в Лапландии в 2005 г. составил 16,7%, причем 46,1% безработных были женщины, а лица моложе 25 лет составили 12,6%.

Таблица 2

Динамика безработицы в ряде северных регионов

Регионы	2002 г.	2006 г.
Норрботтен	4,9	4,3
Финнмарк	5,3	3,8

Мурманская обл.	12	3,6
Лапландия	18,4	14,2

Мурманская область со сравнительно невысоким показателем безработицы выглядит вполне привлекательно. Однако надо признать, что в таких районах, как Терский и Ловозерский аналогичные показатели в разы превышают средние по области показатели безработицы.

Заметное оживление экономической жизни ожидается в связи с развитием транспортного узла, прежде всего освоение Западного берега Кольского залива и строительство портового комплекса. Особое значение имеет перспективное освоение Штокмановского газоконденсатного месторождения, строительство завода по сжижению газа, другие капиталоемкие составляющие. Проект разработки Штокмановского потребует капитальных вложений в сумме более 40 млрд долл., в том числе 17 млрд. – в Мурманской области.

Для экономики Кольского Заполярья характерна концентрация производства регионального продукта на крупных предприятиях. Поэтому развитие малого и среднего бизнеса формирует новое направление спроса на трудовые ресурсы. Сейчас в области действует чуть больше трех тысяч таких предприятий, очевидно, что регион нуждается в росте предпринимательской активности. Для поддержки этого процесса в Мурманской области реализуется региональная целевая программа на период 2005–2008 гг. Одним из перспективных направлений в малом бизнесе является туризм. В настоящее время происходит процесс становления и развития туристской индустрии как комплекса различных организаций, располагающих туристскими ресурсами, средствами размещения, транспортного обслуживания, отдыха и развлечений, которые производят и реализуют туристические услуги и товары.

Региональные фирмы, организующих рыболовные туры на семужьих реках (74 лососевых реки открыты для рекреационного и спортивного рыболовства) Мурманской области имеют нишу на международном рынке туристических услуг, аттрактивный потенциал представлен также уникальными канозерскими петроглифами, возможностями знакомства с саамским бытом и культурой, первозданной красотой пространств неосвоенной тундры. Самостоятельным фактором возможного привлечения туристов на Кольский полуостров являются климатические условия Заполярья – полуденное солнце летом и полярная ночь зимой.

Таким образом, среди негативных тенденций можно отметить отрицательную динамику численности населения Мурманской области, отток населения, в том числе трудоспособном возрасте из региона, среди которого доля выезда за рубеж невелика. В то же время наблюдаются такие тен-

денции, как сокращение роста убытия населения, выявляется сохранение преобладания мужской миграционной активности, изменение структуры региональной экономики, развитие малого бизнеса и формирование оптимистичных ожиданий у молодежи.

Что касается возможных рисков для развития рынков труда соседних регионов, вовлеченных в Баренцево сотрудничество, то, по-видимому, влияние миграционного фактора на этот процесс не является значительным. Однако данный вопрос нуждается в дальнейшей проработке и дополнительных исследованиях, поскольку проводимые статистические наблюдения и имеющиеся статистические данные не дают возможности полностью провести необходимый анализ.

В целом северные окраинные регионы Норвегии, Швеции, Финляндии и России сталкиваются с похожими проблемами оттока населения в регионы с более благоприятным климатом и возможность аккумулировать накопленный опыт по данной проблематике может стать важной составляющей дальнейшего плодотворного международного регионального сотрудничества в Еврoarктической зоне.

Список литературы

1. Реальная Россия: Социальная стратификация современного российского общества // Эксперт. – 2006.
2. *Андреев, А.Л.* Современная российская идентичность: внешнеполитическое измерение // МЭМО. – 2008. №7.
3. The Nordic Model. Embracing globalization and sharing risks/ Andersen T., Homstrom B., Honkapohja S., Korkman S., Soderstrom H.T., Vartiainen J. – Helsinki: ETLA, 2007.
4. *Сорокина, Н.А.* Современные реалии миграционной политики Финляндии/ МЭМО. – 2008. – № 2.